

**LOS PLANES MULTINIVEL EN LA GERENCIA SOCIAL DESARROLLADOS POR
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO CABIMAS ESTADO ZULIA.**

Autores: MgSc. Jiménez, Reynaldo *
MgSc. Jazzan, Gineth **
Dra. González, Blanca **
MgSc. Gómez, Anarilis *

Instituciones de adscripción:

La Universidad del Zulia *
Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacin **

Eje temático: Programas y políticas sociales

Correo electrónico: reynaldo25@hotmail.com;
gjazzan@gmail.com;
lilidepuche@yahoo.com;
anajuliagomezg@gmail.com

Maracaibo, 27 y 28 de septiembre de 2018

Resumen

El objetivo del presente trabajo se enfoca en describir los planes de la gerencia social aplicados en los programas sociales de las universidades públicas de la costa oriental del lago, estado Zulia, tomando como fundamento teórico los autores; Certo (2010); Kliksberg (2013), Candamil y López (2008), Licha (2010) entre otros. Metodológicamente el tipo de investigación fue descriptivo y de campo, el diseño se catalogó como transaccional no experimental, la población estuvo constituida por tres (3) universidades públicas del municipio Cabimas del Estado Zulia, se entrevistaron a treinta sujetos (30) del departamento de bienestar social. La técnica de recolección de datos fue la encuesta, se realizó un instrumento aplicado a la población de estudio el cual estuvo compuesto por treinta y tres ítems (33), de alternativas tipo lickert. Para la confiabilidad se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose el 0.88 indicando un alto grado de confiabilidad. Como resultado se obtuvo, los planes de gerencia social tienen poca presencia y escasamente son considerados en la aplicación de los mismos, ubicándose en una categoría baja lo que indica que en las universidades en estudio no se desarrollan estrategias sociales que permitan disminuir los problemas que afectan a la comunidad.

Palabras clave: Gerencia social, Programas sociales, Planes, Deber social.

Abstrac

The objective of this paper focuses on describing the social management plans applied in the social programs of the public universities of the eastern coast of the lake, Zulia state, taking as theoretical foundation the authors; Certo (2010); Kliksberg (2013), Candamil and López (2008), Licha (2010) among others. Methodologically the type of research was descriptive and field, the design was classified as non-experimental transactional, the population was constituted by three (3) public universities of the municipality Cabimas of Zulia State, thirty subjects were interviewed (30) of the welfare department Social. The technique of data collection was the survey; an instrument was applied to the study population which was composed of thirty-three items (33), of lickert type alternatives. For reliability, the Cronbach's Alpha Coefficient was used, obtaining

0.88, indicating a high degree of reliability. As a result it was obtained; the social management plans have little presence and are scarcely considered in the application of them, being located in a low category which indicates that the universities under study do not develop social strategies that allow diminishing the problems that affect to the community.

Keywords: Social management, Social programs, Plans, Social duty.

1. Introducción

Actualmente la sociedad atraviesa por cambios trascendentales, no solo en su forma de pensar sino también en su manera de actuar, generados principalmente por el deterioro social que día a día se presenta con mucha más frecuencia, los estereotipos impuestos que la misma humanidad maneja, así como, involucrarse cada vez menos con los problemas existentes en las comunidades o en aquellos sectores con más deficiencia, causando así desajustes, diferencias y descontento en unos sectores e indiferencia en otros.

Por otro lado, las organizaciones intentan incentivar a sus trabajadores para que brinden apoyo, además de soluciones no solo dentro de las instituciones sino, también fuera de ellas, esta iniciativa promueve la solución de problemas de manera grupal, uniendo al sector empresarial con la comunidad generando una buena comunicación entre las partes involucradas, para así proponer de manera conjunta planes y políticas que generen la integración, el compromiso y la participación social de todos los grupos de interés.

Particularmente las universidades públicas latinoamericanas, han tenido que recorrer un largo y en ocasiones, abrupto camino de logros y adversidades en la afirmación de su identidad organizacional. Sin embargo, se mantienen firmes a la hora de asistir a la población estudiantil en especial al sector más necesitado complementando su educación con programas sociales, tales como comedores, bibliotecas, becas,

transporte entre otros, comprometiéndose con la parte más vulnerable del sector estudiantil, para crear un compromiso en la generación de conocimiento, esto sin duda alguna ha sido uno de los factores que más ha ayudado en su consolidación como instituciones comprometidas socialmente en cada uno de los países de la región donde se encuentran.

Tal es el caso de las universidades públicas del estado Zulia, específicamente las del municipio Cabimas, las cuales han intentado solventar o al menos trabajar en posibles soluciones mediante propuestas para resolver los problemas económicos por los cuales atraviesan las mismas en estos momentos tan difíciles y que afectan a todas las universidades por igual, dado que ninguna escapa de la situación del contexto país que aqueja al país en general, por medio de una observación informal se ha logrado apreciar que con el pasar del tiempo cada vez los problemas económicos, políticos, sociales e incluso de ideales o valores ha ido afectando a las casas de estudio de la región.

Debido a esta situación se observa cómo se afecta más la implementación de programas que benefician a la comunidad estudiantil, además se ha podido evidenciar el franco deterioro de las instalaciones, la falta de unidades de transporte, la deficiencia en la prestación de los servicios básicos de apoyo a la población estudiantil, como lo es el comedor, la biblioteca, la carencia tanto de ética como de compromiso por parte de los trabajadores, cada día son más las fallas y los desperfectos que existen en estas instituciones, creando descontentos los cuales han generado huelgas e incluso paros forzados interrumpiendo las actividades educativas, impidiéndole así poder brindar una adecuada atención de calidad a la población beneficiaria.

2. Desarrollo

2.1. Gerencia Social:

Encontrar el concepto sobre gerencia social más aceptado o alguna definición en la cual, dos o más autores estén de acuerdo en ella ha sido una completa odisea desde

su comienzo a principios de los años setenta, puesto que, se trata de un concepto que se encuentra en constante desarrollo, por cuanto depende del tiempo y espacio en el que se utiliza, así como, del sentido que le asignan las distintas organizaciones que hoy en día manejan su definición, para efectos de esta investigación se tomara en consideración el termino gestión social como gerencia social.

Partiendo de la opinión del autor Certo (2010) la gerencia social es la obligación que tiene la directiva de tomar acciones para proteger y mejorar tanto el bienestar de la sociedad como un todo, así como los intereses de la organización. Por otro lado, para Bateman (2007) la Gerencia social puede definirse como la obligación hacia la sociedad asumida por las organizaciones, en la cual las instituciones con categorías socialmente responsables como los hospitales van a maximizar sus efectos positivos.

En cambio desde el punto de vista de Kliksberg (2013) plantea que la gerencia social debe encarar los siguientes aspectos: organización del aparato institucional para el gasto social. Focalizar los programas para maximizar el impacto sobre los sectores prioritarios a asistir, integrar los programas operando multi-institucionalmente, descentralización para acercar los programas a los beneficiarios, conectar esfuerzos entre instituciones sociales sin fines de lucro y la sociedad civil, promover y abrir canales adecuados para la participación de la población asistida en los programas, estimular las capacidades organizacionales y productivas de las personas, medir resultados.

Se puede inferir entonces que las definiciones antes señaladas dan como referencia que la gerencia social gira en torno no solo del bienestar y en beneficio de una colectividad a la cual alguna institución u organización en particular le presta atención, sino que además contribuye de manera directa en los procesos económicos, sociales, educativos y medio ambientales de sus respectivos ámbitos de acción.

Según dichas percepciones antes expuestas, se llega a la conclusión que el autor Certo (2010) define la gestión social de la manera más parcial y concreta, puesto que señala la obligación que recae en la directiva de alguna organización en particular por

las acciones que debe ejecutar para que produzcan un beneficioso resultado tanto para el bienestar social, así como también para cuidar los intereses de dicha organización.

2.2. Planes de gerencia social:

Los planes de la gerencia social, forman parte del proceso de modernización de las organizaciones, siendo privilegiadas entre una de las líneas estratégicas el hecho de lograr avances significativos en materia de transparencia de la gestión social. Comenta, Candamil y López (2008), la planificación societaria ofrece un modelo de desarrollo donde se plantean los aspectos, teológicos, ideológicos, doctrinarios o éticos inspirando este modelo. Por lo cual, un plan de gerencia social se plasma por medio de pautas a nivel intermedio, estratégico y táctico.

Al respecto, Licha (2010), explica que el plan de la gerencia social, es generar información pública oportuna, pertinente y confiable, relativa al diseño, gestión y al resultado de los programas públicos con el fin de optimizar la asignación de los recursos, mejorando a la vez su instrumentación y gestión, mediante mecanismos de evaluación transparentes y técnicos que den de sus resultados a la ciudadanía.

Desde la perspectiva de Barbosa y Moura (2013), consiste en una planificación esencialmente centrada en la concepción de un camino que tiene como punto de partida una realidad conocida (problemas, situaciones, necesidades, recursos, experiencia personal e institucional, entre otros), y como destino, la realización de los objetivos establecidos. Durante la elaboración del plan de gestión social, se debe pensar en todos los detalles del proyecto, las necesidades, los recursos de implementación, los desafíos en la solución de problemas, las alternativas ante los riesgos identificados, entre otros.

Con respecto a los autores antes planteados, según Candamil y López (2008), se trazan aspectos, teológicos, ideológicos, doctrinarios o éticos; mientras que Licha (2010), dice que generar información pública oportuna, pertinente y confiable, relativa al

diseño, gestión y al resultado de los programas públicos; en cambio para Barbosa y Moura (2013), esencialmente centrada en la concepción de un camino que tiene como punto de partida una realidad conocida. Según lo expuesto anteriormente, se considera que Candamil y López (2004), da una visión más acertada puesto que el plan de gerencia social se plasma por medio de pautas a nivel intermedio, estratégico y táctico.

2.2.1. Nivel intermedio:

En este sentido Candamil y López (2008), definen los planes intermedios como la necesidad que debe poseer el individuo para su integración, colocándolo como tendencia natural en el ser humano, puesto que la necesidad se manifiesta cuando existe la carencia de medios para satisfacer las aspiraciones del individuo, esto tiene que ver con las áreas de desarrollo o sectores que se quiere impulsar en el plan, lo cual podrá sumar esfuerzos y definir su propio rol u orientación particular. Por su parte, Miranda (2010), señala que son indicadores parciales con metas los cuales se refieren a ciertos periodos de tiempo durante la ejecución del proyecto social.

La planificación intermedia, para Alberich y Sotomayor (2014), debe ser integral y participativa, considerando en su elaboración el territorio, siendo el escenario en el que se producen y se puede afrontar los problemas sociales; el enfoque territorial y transversal, para superar objetivos de políticas sectoriales o distribuciones competenciales.

En consideración a lo expuesto anteriormente, Candamil y López (2008), hacen referencia a los sectores que se desean impulsar en el plan. Al contrario de Miranda (2010), dejando en claro que son indicadores parciales referidos a los periodos de la ejecución del proyecto. Finalizando con Alberich y Sotomayor (2014), quienes añaden que para realizar el plan intermedio se considera el territorio, siendo el escenario donde se producen los problemas sociales.

Ante lo desarrollado se fija posición con Candamil y López (2008), ya que la

planificación intermedia, son los sectores donde se va a efectuar el proyecto de gestión social, puesto que la necesidad se manifiesta cuando existe la carencia de medios para satisfacer las aspiraciones del individuo.

2.2.2. Nivel Estratégico:

Desde el punto de vista de Candamil y López (2008), todo plan a nivel estratégico debe considerar las necesidades de la población objetivo y realizar un análisis del comportamiento de todos los grupos que interactúan en los programas sociales, para desarrollar esquemas de coparticipación y corresponsabilidad que atiendan las necesidades sociales. Se plasma en un plan de desarrollo que contiene las pautas o criterios de acción de carácter general que permitan el logro de los propósitos que busca el modelo, en ocasiones se establecen como políticas; esta intencionalidad hasta ahora teórica, se operativiza mediante programas y proyectos.

En razón a ello Pérez (2009), señala que todo plan a nivel estratégico debe considerar las necesidades de la población objetivo y realizar un análisis del comportamiento de todos los grupos que interactúan en los programas sociales, para desarrollar esquemas de coparticipación y corresponsabilidad que atiendan las necesidades sociales. En otras palabras, Sainz (2012), explica que es un proceso que arranca con la aplicación de un método para obtener un plan maestro en el que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas para permitir satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de interés.

Ante lo ya expuesto, Candamil y López (2008), dejan plasmado que el plan estratégico de la gestión social, son criterios de acción de carácter general que permitan el logro de los propósitos que busca el modelo. Continuando con Pérez (2009), el cual plantea las necesidades sociales de la población objetivo, es decir, analizar el comportamiento de los grupos que interactúan en los programas sociales. Culminando con Sainz (2012), el cual deja en claro que es la aplicación de un método

para obtener un plan maestro vinculando a la alta dirección sobre la información acumula de las expectativas de los grupos beneficiados.

Una vez comparada la idea de cada autor y tomando en cuenta cada idea principal, se concluye con Candamil y López (2008), ya que consiste en un plan de desarrollo que permite el logro de los objetivos propuestos, es por ello que se establecen como políticas operando mediante programas.

2.2.3. Nivel Táctico:

Al respecto, Candamil y López (2008), el plan táctico es la necesidad de controlar los costes sociales, de anticiparse a los riesgos y de integrar la gestión de personal en la estrategia del plan de gestión social, con el fin de conseguir una mejor eficacia posible, supone un aumento del interés creciente por esta materia, concretiza la acción y es el encargado del uso racional de los recursos a fin de garantizar que las inversiones se orienten al logro de los objetivos propuestos, que desde el enfoque de la gerencia social, necesariamente tendrán que generar impactos positivos sobre el bienestar y calidad de vida de la población.

El plan táctico, explica Pérez (2009), describe las fases que el programa de acción implica, el tiempo que abarcará, las personas responsables, los recursos y los resultados a alcanzar, además del cronograma de actividades es de gran utilidad, ya que detalla las actividades que se realizarán cada día y semana, para poder alcanzar en el corto plazo la mayoría de las metas preestablecidas.

Por lo tanto, Nevado (2008), señala la necesidad de controlar los costes sociales, de anticiparse a los riesgos y de integrar la gestión de personal en la estrategia del plan de gestión social, con el fin de conseguir una mejor eficacia posible, supone un aumento del interés creciente por esta materia.

Una vez definida el plan táctico, se puede confrontar que Candamil y López (2008),

explica que es el uso racional de los recursos a fin de garantizar el cumplimiento del proyecto. Seguido por Pérez (2009), el cual lo da a conocer como las fases que el programa implicando las personas responsables, los recursos y los resultados a alcanzar. Mientras Nevado (2008), quien plasmó que este plan controla los costes sociales, anticipando los riesgos e integrar la gestión de personal, con el objetivo de una mejor eficacia en la gestión social.

Tomando en consideración lo anterior expuesto se asumen los postulados de Candamil y López (2008), por cuanto garantizan las inversiones orientando al logro de las metas propuestas, propiciando el uso racional de los recursos y generando impactos positivos en la calidad de vida de los participantes en la gestión social.

2.2.4. Resultados de la investigación

En la siguiente tabla se visualizan los resultados del instrumento aplicado (dicho instrumento fue validado por 5 expertos en el área de gerencia social), que tuvo como objetivo principal describir los planes de la gerencia social empleados en los programas sociales de las universidades públicas de la costa oriental del lago del estado Zulia, específicamente las ubicadas en el municipio Cabimas, las cuales se identifican como La Universidad del Zulia núcleo costa oriental del lago (LUZ-COL), Universidad Experimental Rafael María Baralt (UNERMB) y el Instituto Tecnológico Universitario de Cabimas (IUTC), dentro de las mismas se entrevistaron a treinta (30) sujetos cuyo criterio de selección como población informante fue que todos eran integrantes del departamento de bienestar social de estas instituciones, entre ellos se encuentran coordinadores, administrativos y personal de oficina.

Tabla 1
Planes de Gerencia Social

Indicadores	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca	Total	Media Aritmética
	FR %	FR %	FR %	FR %	FR %		\bar{X}
Intermedio	6,70	15,60	45,50	8,9	23,3	100	2,62
Estratégico	12,20	16,70	23,3	43,30	4,50	100	2,85
Táctico	3,30	9,00	16,60	37,80	33,30	100	2,03
Promedio	7,40	13,77	28,47	30,00	20,37	100	2,50

Jiménez, Jazzan, González, Gómez. (2018)

Se aprecia en el indicador intermedio, la población objeto de estudio señaló con un valor de 45,5%, que algunas veces las universidades desarrollan planes de gerencia social que ayuden con las necesidades de los estudiantes, sin embargo el 23,3% seleccionaron, nunca la universidad integra a todo su personal dentro de su planificación social para desarrollar los programas sociales, mientras el 15,6% dijeron, casi siempre la universidad promueve la participación de la población estudiantil en los planes sociales para satisfacer sus necesidades, de igual manera el 8,9%, señalaron casi nunca y un 6,7% indicaron siempre los planes sociales se desarrollan de manera intermedia en estas instituciones.

Con ello se obtuvo una media aritmética de 2,62 considerada en una categoría Baja según el baremo de interpretación, esto se evidencia por cuanto el nivel intermedio de los planes de la gerencia social no son aplicados en las universidades públicas por lo que no coincide con lo manifestado por Candamil y López (2008), definen los planes intermedios como la necesidad que debe poseer el individuo para su integración, colocándolo como tendencia natural en el ser humano, puesto que la necesidad se manifiesta cuando existe la carencia de medios para satisfacer las aspiraciones del individuo tiene que ver con las áreas de desarrollo o sectores que se quiere impulsar en el plan, lo que podrá sumar esfuerzos y definir su propio rol u orientación particular.

Para el indicador estratégico, el resultado del 43,3% de los encuestados expresaron, casi nunca la universidad satisface estratégicamente las necesidades económicas expuestas por la comunidad estudiantil considerando los diversos estratos sociales existentes, a diferencia del 23,3% señalaron, a veces la universidad desarrolla proyectos estratégicos que brinden bienestar social a la comunidad estudiantil, el porcentaje de 16,7 mostraron, casi siempre universidad desarrolla estratégicamente todos sus esquemas de participación social para la comunidad estudiantil, mientras el 12,2% indicó siempre es así; y por último el 4,5% para la alternativa nunca.

En cuanto a la media de 2,85 ubicándolo en la categoría media según el baremo de interpretación denotándose con ello que las estrategias carecen de aplicación en los planes de gerencia social, esto difiere con lo dicho por Candamil y López (2008), quienes afirman que todo plan a nivel estratégico debe considerar las necesidades de la población objetivo y realizar un análisis del comportamiento de todos los grupos que interactúan en los programas sociales, para desarrollar esquemas de coparticipación y corresponsabilidad que atiendan las necesidades sociales.

En torno al indicador táctico los encuestados opinaron con un 37,8%, casi nunca la universidad desarrolla estrategias sociales que le permitan disminuir los problemas que afectan a la comunidad estudiantil, a diferencia del 33,3% quienes consideraron, nunca la universidad integra de manera táctica a su personal para que así puedan brindar ayuda eficaz a la comunidad estudiantil, seguido a ello el 16,6% dijeron, a veces la universidad ejecuta programas sociales de una manera táctica anticipando los riesgos que pueda sufrir la comunidad estudiantil, mientras el 8,9% señalaron casi siempre y el 3,3% en siempre.

Para este indicador se observa una media aritmética de 2,03 posicionándolo en una categoría Baja, evidenciando la poca capacidad de las universidades en el desarrollo de estrategias sociales que le permitan disminuir los problemas que afectan a la comunidad por cuanto existe una discrepancia entre el resultado y lo manifestado por Candamil y López (2008), el plan táctico es la necesidad de controlar los costes

sociales, de anticiparse a los riesgos y de integrar la gestión de personal en la estrategia del plan de gestión social.

Con el fin de conseguir una mejor eficacia posible, supone un aumento del interés creciente por esta materia, concretiza la acción y es el encargado del uso racional de los recursos a fin de garantizar que las inversiones se orienten al logro de los objetivos propuestos, que desde el enfoque de la gerencia social, necesariamente tendrán que generar impactos positivos sobre el bienestar y calidad de vida de la población.

Se puede apreciar como en general se obtuvieron los siguientes resultados promedios: 30,00% de los encuestados apuntó a que casi nunca se ejecutan planes estratégicos que tomen en cuenta las necesidades de la población estudiantil, por otro lado el 28,47% arrojó que algunas veces se aplican planes intermedios, dejando así en evidencia que no se cubren en su totalidad las aspiraciones de los estudiantes y 20,37% indicó que nunca existen planes tácticos donde la gerencia busque anticiparse a los posibles problemas futuros.

Finalmente se presenta una media aritmética de 2,50, considerada como categoría baja, cuyo valor significa que las principales debilidades encontradas luego de haber aplicado el instrumento y analizado los datos recolectados, se están originando fallas en cuanto a los planes de la gerencia social, evidenciando muy baja participación de la población estudiantil.

De las evidencias anteriores, se concluye que no existe relación alguna por lo expuesto por Candamil y López (2008), los cuales refieren que la planificación societaria plasma un modelo de desarrollo donde se plantean los aspectos, teológicos, ideológicos, doctrinarios o éticos inspirando este modelo. Por lo cual, un plan de gerencia social se plasma por medio de pautas a nivel intermedio, estratégico y táctico.

3. Conclusiones

Se puede apreciar de manera concluyente que las universidades públicas a pesar de contar con una gran diversidad de programas sociales, en los actuales momentos no cuentan con el personal adecuado e idóneo para la implementación de los mismos, adicionalmente los recursos económicos que le son asignados no alcanzan para poder cubrir los costos de funcionalidad, el mejor ejemplo de ello es el comedor universitario.

Las universidades publicas procuran en la ejecución de una gerencia social eficiente y la aplicación de programas sociales efectivos, brindarle la mayor satisfacción en la cobertura de las necesidades que desde su ámbito le puede ofrecer a la población universitaria de sus respectivos campus, promoviendo y estimulando además la participación activa de los estudiantes para que se incorporen en la obtención de los beneficios que ellas ofrecen, sin embargo, se hace evidente la no integración de su personal dentro de los procesos de planificación en la ejecución de dichos programas o planes.

Adicionalmente a lo anterior es visible el esfuerzo que hacen las universidades en el desarrollo de proyectos estratégicos que brinden bienestar social a la comunidad estudiantil, lamentablemente casi nunca satisfacen las necesidades económicas expuestas por dicha población considerando los diversos estratos sociales existentes, dado entre otros aspectos, que el valor monetario asignado a la beca estudiantil es pírrica ante el contexto actual, no logrando disminuir la problemática social, ni anticiparse a los posibles problemas futuros que afecta al estudiantado

3.1. Recomendaciones

Se recomienda un proceso de capacitación continua al personal de dichas instituciones que incluya entre otras cosas, charlas de atención al cliente para que el

personal pueda detectar las fallas existentes y de esta manera brindarles una mejor atención a la población estudiantil, de igual forma realizar evaluaciones periódicas que permitan determinar si están capacitados para orientar a los estudiantes en integrarse a los planes de bienestar social que ofrece la institución.

Se recomienda desarrollar estrategias sociales que incorporen a los estudiantes para que los mismos participen en los programas sociales táctico, intermedio y estratégico, a través de charlas motivacionales que permitan al estudiante sentir la preocupación del sector universitario por su bienestar, asimismo, crear reuniones con los mismos para conocer las necesidades reales que presentan en la actualidad.

Implantar medidas de emergencia para cuando las necesidades sean de carácter urgente. Activar planes de contingencia para cuando las necesidades de los estudiantes se vean trasgredidas por el entorno general del país. Verificar que sean cubiertas las necesidades que se vayan generando para que así se mantenga el cumplimiento de los planes sociales.

4. Bibliografía

Alberich, T.; y Sotomayor, E. (2014). **Planificación y gestión. Manual para la acción social.** Editorial Dykinson, S.L. Madrid, España.

Barbosa, E.; y Moura, D. (2013). **Proyectos Educativos y Sociales: Planificación, gestión, seguimiento y evaluación.** Editorial Narcea, S.A. de Ediciones. Madrid, España.

Candamil, M.; y López, M. (2008). **Los proyectos sociales. Una herramienta de la Gerencia Social.** Primera Edición. Editorial Universidad de Caldas. Manizales, Colombia.

Certo, S (2010). **Supervision: Concepts and Skill-building.** Ediciones McGraw-Hill Higher Education.

Bateman, E (2007). **Gestión y Gerencia Empresarial aplicadas al siglo XXI.** Ediciones ECOE. Colombia.

Kliksberg, B (2013). **Ética para empresarios. ¿Por qué las empresas y los países ganan con la Responsabilidad Social Empresarial?** Ediciones Ética y Economía.

Licha, I. (2010). **Gerencia social en América Latina: enfoques y experiencias innovadoras.** Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C.

Miranda, J. (2010). **Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera, económica, social y ambiental.** Quinta Edición. Bogotá, Colombia.

Nevado, D. (2008). **Control de gestión social: la auditoría de los recursos humanos.** 1era Reimpresión. Editorial Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, España.

Pérez, L. (2009). **Marketing social: teoría y práctica.** Editorial Pearson Educación. México.

Sainz, J. (2012). **El plan estratégico en la práctica.** Tercera Edición. ESIC Editorial. Madrid, España.